

کاربردهای فناوری نانو در بسته بندی و سلامت مواد غذایی

دکتر محمودرضا اثناعشری*

*عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

آدرس: دانشگاه پیام نور- گروه علمی کشاورزی- بخش علوم دامی- تهران ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵-ج.ا. ایران

پست الکترونیک: m_asnaashari@mpnu.ac.ir

چکیده:

چشم اندازهای مالی فناوری نانو، صنایع بسته بندی را پررونق نشان می دهد. سهم بازار این صنعت در سال ۲۰۱۰ به ۷/۳ میلیارد دلار آمریکا می رسد. در این مقاله به منظور اطلاع از محصولات تجاری و تحقیقاتی که در این حوزه صورت گرفته مثالهایی آورده می شود. شرکت "بایر پلیمر" کیسه ای پلاستیکی با نام ۲-۲۶۰۱ Durethan KU تولید کرده است که از محصولات موجود در بازار سبک تر و محکم تر است، همچنین مقاومت بیشتری در برابر گرما از خود نشان می دهد. هدف اولیه از تولید آنها، جلوگیری از خشک شدن محتویاتشان و محافظت در مقابل رطوبت و اکسیژن است. پوشش جدید غنی از نانوذرات سیلیکات است و تا حد زیادی از نفوذ اکسیژن، گازهای دیگر و رطوبت جلوگیری می کنند و فساد مواد غذایی را به تعویق می اندازند. محققان دانشگاه بن در حال ساخت پوششهای دفع کننده آلودگی برای بسته بندی ها با استفاده از اثر لوتوس (نیلوفر آبی) هستند. کشتارگاه ها و محلهای فرآوری گوشت نیز می توانند از این فناوری استفاده کنند. گروه تحقیقاتی دانشگاه انگلیسی لیدز دریافتند که نانوذرات اکسید منیزیم و اکسید روی باعث از بین بردن میکروارگانیزمها می شوند. استفاده از این مواد بسیار ارزاتر از نانوذرات نقره است و می توانند کاربرد زیادی در بسته بندی مواد غذایی داشته باشند. گروهی از دانشمندان شمال اروپا، کنسرسیوم نانوغذایی را با هدف توسعه کاربردهای فناوری نانو در این صنعت و با تأکید بر مواد غذایی سالم و مطمئن تشکیل داده اند. اولویتهای این کنسرسیوم عبارت از توسعه حسگرهایی که قادر به تشخیص سریع سم در ترکیبات و یا باکتریهای مضر در نمونه های غذایی، گسترش سطوح ضد باکتری برای ماشینهای که در تولید مواد غذایی به کار می روند، گسترش ساخت پوشش های محکم تر و ارزان تر و تولید مواد غذایی با ترکیبات خوراکی سالم تر می باشد.

کلمات کلیدی: فناوری، نانو، بسته بندی، مواد غذایی.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه ۲۸-۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰

مقدمه:

کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی

نانوتکنولوژی یک فناوری جدید توانمند می باشد که می تواند بالقوه در کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی در سراسر جهان تحول عظیمی را ایجاد کند. تحقیقات اخیر به روشنی ثابت کرده است که امکان ابداع نانوپوسته ها و نانولوله ها برای پیدا کردن و تخریب سلول های بیمار یا سرطانی در سیستم های حیوانی وجود دارد. نانو ذراتی که از یک میکرون کوچکتر هستند می توانند در رساندن داروها و ژنها به سلول ها استفاده شوند. با استفاده از نانوتکنولوژی این امکان وجود دارد که به صورت گسترده ای در تحقیقات کشاورزی و دامپروری مثل پیشرفت دانش تولید مثل و اصلاح نژاد، فرآوری پسماندهای غذایی و کشاورزی از طریق عمل آوری آنزیمهای نانوزیستی و تبدیل آن به انرژی و دیگر محصولات فرعی مفید و جلوگیری از بیماریها و معالجه آن در حیوانات دست

یابیم. این تصور منطقی است که احتمال دهیم در دو دهه آینده صنعت نانو بیوتکنولوژی و توسعه بی نظیر آن، تحول شگرفی را در سلامتی حیوانات و دامپزشکی ایجاد خواهد کرد [۲].

نانوفناوری یک تکنولوژی قدرتمند در بکارگیری طبیعت در سطح اتم و مولکول بوده و بر روی خصوصیات، سنتز و دستکاری ساختار زیستی و غیر زیستی کمتر از ۱۰۰ نانومتر متمرکز شده است. در طی چند دهه اخیر، نانوفناوری در بسیاری از عرصه ها وارد شده و دنیا را به سوی تحولات شگفت انگیز علمی سوق می دهد [۱]. تکنولوژی نانو یکی از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا است که در صنایع مختلف مانند کشاورزی و دامپروری و بسته بندی، لوازم خانگی، آرایشی، بهداشتی و نظامی کاربرد دارد [۳]. در این مقاله کاربرد فناوری نانو در ارتباط با مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفته است. از دیدگاه صنایع غذایی نانوفناوری یک افق عمیق علمی با قدرت بالا در تولید محصولات و روشهای جدید فرآوری است. در طی چند سال اخیر فناوری نانو به عنوان جزء مهمی از صنعت غذا تبدیل شده است. علم نانو با توسعه بی نظیر خود منجر به ایجاد انقلابی عظیم در صنایع غذایی گردیده است و اختراعات نانوفناوری در محصولات غذایی منجر به ورود محصولات جدید به بازار شده است. از جمله کاربردهای فناوری نانو در ارتباط با مواد غذایی می توان به استفاده از آن در زمینه تولید، فرآوری، نگهداری و سلامت غذا و بهبود طعم و رنگ اشاره کرد. نانوفناوری همچنین در زمینه بسته بندی مواد غذایی با قابلیت حفظ طعم، بو و ارزش غذایی محصول، نانوپوشش هایی که ماندگاری غذاها را بسیار بیشتر از قبل افزایش می دهند، نانواپزارها در تشخیص میکروبیهای مضر، نانوحسگرها و نانوتراشه ها به عنوان نانو فیلترها نیز کاربرد دارد. هرچند فواید زیادی در ارتباط با استفاده از فن آوری نانو در مواد غذایی وجود دارد با این حال برخی از کاربردهای نانو در صنایع غذایی همچنان جدال برانگیز است و دانشمندان معتقدند با وجود فوائد اثبات شده نانو ذرات در صنعت غذایی، قبل از استفاده انبوه از این مواد باید تحقیقات گسترده ای در رابطه با تاثیرات آن به عمل آید [۱].

یکی از اهداف مهم بسته بندی مواد غذایی حفظ آنها از فساد است. امروزه بسته بندی غذا به خصوص روی کنترل و تنظیم متمرکز شده است. در تکنولوژی های پیشرفته، بسته بندی با استفاده از نانو مواد هوشمندی انجام می شود که می توانند نسبت به شرایط محیطی پاسخ دهند و خود را ترمیم کنند و مصرف کننده را نسبت به آلودگی یا حضور پاتوژن آگاه کنند. این سیستم های بسته بندی قادر خواهند بود پارگی ها و سوراخ های کوچک را با توجه به شرایط محیطی (مانند تغییرات دما و رطوبت) ترمیم سازند. بسته بندی های هوشمند به محض شروع فساد در ماده غذایی در داخل بسته، از خود ماده نگهدارنده آزاد کرده و تغییرات دمایی، ترشح رطوبت و مایعات را از ماده غذایی داخل بسته تشخیص داده و به مصرف کننده اعلام می کنند. این بسته بندی ها منجر به طولانی شدن عمر ماندگاری محصول می شوند. فناوری نانو می تواند خواصی مانند افزایش مقاومت به نفوذ میکروارگانیسمها و افزایش مقاومت در برابر گرما را در پوشش ها ایجاد نماید. این پوششها بسته به نوع ذرات به کار رفته در آنها می توانند دارای اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی نیز باشند. بدیهی است چشم اندازهای مالی فناوری نانو، صنایع بسته بندی را پررونق نشان می دهد از جمله اینکه باعث کاهش هزینه های نقل و انتقال نیز خواهد شد. لازم به ذکر است که تا کنون تعدادی از کارشناسان به برخی از خطرات موجود در این زمینه اشاره کرده اند. یکی از خطرات ذرات نانویی تولید عفونت و آسیب رسانی به سلول ها در بدن می باشد. هنوز اثرات این پوششها بر روی سلامت انسان و محیط زیست به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است و مهاجرت یا عدم مهاجرت این مواد به داخل مواد غذایی و میزان آن نیز مشخص نمی باشد. در این مقاله کاربردهای متنوع پوششهای نانو در صنعت غذا مورد بررسی قرار گرفته و نکات مثبت و منفی آنها به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت [۳].

حوزه های مختلف کاربردی فناوری نانو در غذا و صنایع غذایی را می توان به شش دسته زیر تقسیم بندی نمود: نگهداری غذا، بهبود طعم و رنگ، سلامت غذا، بسته بندی، تولید غذا و فرآوردهای غذایی.

الف) نگهداری: فناوری نانو از سه طریق می تواند در نگهداری مواد غذایی مؤثر واقع شود:

۱- ضد عفونی و ضد میکروب نمودن سطوح:

فناوری نانو با جا به جا کردن سطح پوشش مواد می تواند تقریباً از ورود هر میکروارگانیسم یا میکروب به غذا جلوگیری کند. میکروب کشها با نانو ذرات و نانو قطراتی مانند روغنهای گیاهی و الکها، دوستدار محیط زیست بوده و برای سلامت انسان بی ضرر هستند.

۲- حفاظت آنتی اکسیدانها:

نگهداری آنتی اکسیدانهای حساس مانند ویتامینهای A, D, E, K اسید چرب امگا ۳ و بتاکاروتن همواره یک عامل کلیدی در حفظ غذا بوده است. استفاده از نانو حفره ها می تواند از خراب شدن چنین مواد بی ثباتی در طول فرآیند و در زمان انبار بودن جلوگیری کند.

۳- دستورزی و کنترل فعالیت آنزیمها:

فناوری نانو در شناسایی و طراحی ساختمان آنزیمها کاربرد مهمی دارد. فناوری نانو توانایی کنترل متابولیسم آنزیمها توسط تغییر در ساختمان و افزودن دیگر ذرات فعال را دارد. بنابراین می توان فعالیتهای آنزیمها را از این طریق تحت کنترل در آورد [۴ و ۵].

ب) تولید: کاربرد فناوری نانو در زمینه تولید غذا می تواند از یک طرف در صنعت کشاورزی و از طرف دیگر در ابداع راههای جدید برای تولید غذا که دیگر به شرایط طبیعی وابسته نباشد، مورد اهمیت قرار گیرد. عمده این کاربردها عبارتند از:

۱- آنالیز و شناسایی محصولات کشاورزی:

چیپها یا نانوسنسورها می توانند آفت، آنتیبیوتیکها و ژنهای مختلف را دقیقاً تشخیص دهند.

۲- تولید غذاهای GM:

باکی بالهای قالبریزی شده با اطلاعات ژنتیکی می توانند ژنها و عناصر را به نقاط مطلوب حمل کنند.

۳- تولید آفتکش و دارو و حمل آنها:

مانند زمینه دارویی در انسان، نانو ذرات و نانوکپسولها در بهبود اثر دارو کمک خواهند کرد و اثرات جانبی را کاهش می دهند.

۴- سنتز و تولید غذا:

آرایش بسیار ریز افزودنیهای غذایی می تواند گروههای جدید غذایی را با سنتز مواد تغذیه ای مورد نیاز، طعم دهی ترکیبات و پیوند آنزیمها با هم تولید کند. این روش باعث کاهش زیاد وابستگی صنایع غذایی به محیط زیست طبیعی شده و به عنوان یک ایده متفاوت در این زمینه بدون نیاز به ملزومات غذای طبیعی به خدمت در خواهد آمد [۴، ۵ و ۶].

ج) بسته بندی و سلامت مواد غذایی:

چشم اندازهای مالی فناوری نانو، صنایع بسته بندی را پر رونق نشان می دهد. سهم بازار این صنعت تا سال ۲۰۱۰ به ۷/۳ میلیارد دلار آمریکا رسیده است. در این قسمت به منظور اطلاع از محصولات تجاری و تحقیقاتی که در این حوزه صورت گرفته مثالهایی آورده می شود:

شرکت "بایر پلیمر" کیسه ای پلاستیکی با نام ۲۶۰۱-۲ Durethan KU تولید کرده است که از محصولات موجود در بازار سبک تر و محکم تر است، همچنین مقاومت بیشتری در برابر گرما از خود نشان می دهد. هدف اولیه از تولید پلاستیک های بسته بندی مواد غذایی، جلوگیری از خشک شدن محتویات آنها و محافظت در مقابل رطوبت و اکسیژن است. پوشش جدید غنی از نانوذرات سیلیکات است. این نانوذرات تا حد زیادی از نفوذ اکسیژن، گازهای دیگر و رطوبت جلوگیری می کنند و فساد مواد غذایی را به تعویق می اندازند. سازمان های دیگر به کمک فناوری نانو در حال یافتن راهی برای تشخیص فساد مواد غذایی هستند. به عنوان مثال شرکت AgroMicron افشانه تشخیص دهنده نانوبیولوژیکی را ساخته که شامل پروتئین لومینسانس است. در این

طرح، افشانه سطح میکروب هایی مانند *Salmonella* و *E.coli* را پوشانده، و از خود نوری ساطع می کند و به این روش فساد مواد غذایی تشخیص داده می شود. این شرکت امیدوار است بتواند محصول مورد نظر را با نام *BioMark* وارد بازار کند. در حال حاضر این شرکت در حال ساخت افشانه هایی با روشهای جدید است تا بتواند از آنها در حمل و نقل دریایی استفاده کند. در راهبرد مشابه، برای اطمینان از سلامت مواد غذایی، محققان اتحادیه اروپا در پروژه از نانوحسگرهای قابل حمل برای یافتن مواد شیمیایی مضر، پاتوژن ها و سم ها در مواد غذایی استفاده می کنند. با این کار، دیگر نیازی به فرستادن نمونه های مواد غذایی به آزمایشگاه برای تشخیص سلامت و کیفیت محصولات در کشتزارها و کشتارگاهها نیست. همچنین این پروژه در حال توسعه به کارگیری زیست تراشه های DNA برای کشف پاتوژن هاست. این روش می تواند در تشخیص باکتریهای مضر و متفاوت موجود در گوشت یا ماهی و یا قارچهای میوه مؤثر باشد. این پروژه در نظر دارد با گسترش میکرواحسگرهای رشته ای، بتواند آفت کش های میوه و سبزیجات را به همان خوبی که شرایط محیطی کشتزارها را کنترل می کند تشخیص دهد. این نوآوری به نام حسگرهای *Good Food* نامیده می شود. پروژه سرمایه گذاری شده اتحادیه اروپا به نام *BioFinger* که هدف آن، ساخت ابزارهای ارزان با توان تشخیص آسان در سلامت محیط زیست است، فعالیت دیگری در زمینه آنالیز مواد غذایی دارد. در ابزارهایی که از حامل *(cantilever)* استفاده می کنند، روش بدین صورت است که تیرک *(Tip)* با ماده شیمیایی پوشانده شده و در برخورد با مولکول های خاصی، سیگنال ایجاد می کنند. *BioFinger* با استفاده از این حاملها که به یک میکروتراشه متصل است کوچکتر و قابل حمل می شود. ارتش آمریکا در حال ساخت حسگرهای فوق العاده ای است که از آنها در مقابل حمله کننده ها به مواد غذایی استفاده می شود. در سیستم های کنونی چندین روز طول می کشد تا وجود پاتوژن ها در مواد غذایی تشخیص داده شود. تشخیص سریع پاتوژنها به وسیله این حسگرها به زودی باعث فراگیر شدن این فناوری در صنعت مواد غذایی خواهد شد. محققان دانشگاه بن در حال ساخت پوششهای دفع کننده آلودگی برای بسته بندی ها با استفاده از اثر لوتوس (نیلوفر آبی) (قطره آب از سطح برگهای نیلوفر آبی می لغزد و در نتیجه هر مه های موم مانند نانومقیاس، سطح برگ را می پوشاند) هستند. کشتارگاه ها و محل های فرآوری گوشت نیز می توانند از این فناوری استفاده کنند. گروه تحقیقاتی دانشگاه انگلیسی لیدز دریافته اند که نانوذرات اکسید منیزیم و اکسید روی باعث از بین بردن میکروارگانیزمها می شوند. استفاده از این مواد بسیار ارزاتر از نانوذرات نقره است و می توانند کاربرد زیادی در بسته بندی مواد غذایی داشته باشند. فناوری شناخت فرکانسهای رادیویی *(RFID)* در بیش از ۵۰ سال پیش توسعه یافت، ولی امروزه این فناوری راه خود را برای کنترل مواد غذایی در مغازه ها پیدا کرده است. در این فناوری با استفاده از میکروپردازشگرها می توان داده ها را به گیرنده های بی سیم ارسال کرد. امروزه می توان از این روش برای کنترل اقلام غذایی از انبار تا دست مصرف کننده بهره گرفت. برخلاف بارکدها که نیاز به اسکن دستی و خواندن یک به یک دارند، برچسب های *RFID* نیازی به خوانده شدن خطی نداشته و امکان خواندن تعداد زیادی از آنها در یک ثانیه وجود دارد. ضعف اصلی این روش، افزایش هزینه تولید است که نتیجه ساخت سیلیکونی آن می باشد. با ترکیب فناوری نانو و الکترونیک (نانوترونیک) این برچسب ها ارزان تر و کاراتر شده، همچنین پیاده سازی آنها آسانتر می شود. گروهی از دانشمندان شمال اروپا، کنسرسیوم نانوغذایی را با هدف توسعه کاربردهای فناوری نانو در این صنعت و با تأکید بر مواد غذایی سالم و مطمئن تشکیل داده اند. با تأکید بر فراهم آوردن مواد غذایی سالم برای مشتریان، اولویت های این کنسرسیوم عبارت از توسعه حسگرهایی که قادر به تشخیص سریع سم در ترکیبات و یا باکتریهای مضر در نمونه های غذایی باشند، گسترش سطوح ضد باکتری برای ماشینهایی که در تولید مواد غذایی به کار می روند، گسترش ساخت پوشش های محکم تر و ارزان تر، تولید مواد غذایی با ترکیبات خوراکی سالم تر می باشد. تحقیقات مرکز دانمارک در بخش پژوهش های پیشرفته غذایی *(LMC)* که از همبستگی مؤسسات دانمارکی فعال در زمینه علوم غذایی تشکیل شده اند، برنامه های خود را در چارچوب هفتمین برنامه خود به صورت زیر اعلام می دارد:

درک پایه ای از مواد غذایی و تغذیه حیوانات برای نوآوری هوشمند؛
سیستم های زیست شناسی در تحقیقات غذایی؛
بازنگری زیستی در بخش محصولات غذایی؛
پیشرفت های فناوری؛
علم مواد خوراکی؛
نوآوری هایی بر اساس نیاز مشتری و ارتباطات غذایی.

آنها معتقدند تمرکز روی این برنامه ها می تواند موجب دستیابی کامل و چند جانبه در تحقیقات و توسعه مواد غذایی در اروپا شود. همچنین امیدوارند از نانومواد با ویژگی های کاربردی به منظور استفاده در نانوحسگرها و فناوری نانو سیالات در صنایع غذایی استفاده کنند. پیشرفت در مواد بسته بندی هوشمند، امکان کنترل شرایط محصولات در طول حمل و نقل و استفاده از روشهای بسته بندی مبتنی بر زیست شناسی را برای ما مهیا می سازد [۴، ۵، ۶ و ۷].

منابع:

- ۱- شریعتی فر، نبی؛ شریعتی فر، مهدی (۱۳۸۹). فناوری نانو و استفاده از آن در مواد غذایی، کتاب خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، صفحه ۱۷۶.
- ۲- صفائی فیروز آبادی، محمد صادق؛ صفائی فیروزآبادی، مهدی؛ زارع زاده مهریزی، محمد مهدی (۱۳۸۹). مروری بر چالش ها و راهکارهای نانوفناوری در ارتقای سطح دامپزشکی، کتاب خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران.
- ۳- یادگار، ارلی؛ مومنی ازندریانی، کتایون؛ فتوره چی، مریم؛ آفازاده مشگی، مهزاد (۱۳۸۹). بررسی مزایا و معایب استفاده از فناوری نانو در بسته بندی مواد غذایی، کتاب خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، صفحه ۲۲.
- 4- Brody, A. (2005). Nano Food Packaging Technology, Food technology, Vol: 57, No 12, pp 52-54.
- 5- Carmen, I. Moraru (2005). Nanotechnology: A New Frontier in Food Science, Food technology, Vol: 57, No 12, pp 24-29.
- 6- Helmut, Kaiser (2005). Nanotechnology in Food and Food Processing Industry Worldwide 2003-2006-2010-2015 (Applications, Key Technologies, Markets and Developments of Nanotechnology in Food Production, Processing, Preservation, Safety and Packaging). Tübingen
- 7- Niemeyer, C.M and, Mirkin, C.A. (2004). Nanobiotechnology: Concepts, Applications and Prospectives, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA..